

20 Jahre W-Besoldung

Fonk, Christian F.:

**Die Konsumtion in der W-Besoldung – ein
Rückblick anhand der Rechtsprechung**

In: Die Neue Hochschule, 2024-1, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554815>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916101](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916101)

Die Konsumtion in der W-Besoldung – ein Rückblick anhand der Rechtsprechung

Die teilweise oder auch vollständige Verrechnung von Leistungsbezügen mit einem erhöhten Grundgehalt wurde vom Bundesverwaltungsgericht für rechtmäßig erklärt. Bei der Einführung von sogenannten Grundleistungsbezügen scheint jedoch ein juristischer Erfolg möglich.

Von Dr. Christian F. Fonk

Foto: hlb/Barbara Frommann

SYNDIKUSRECHTSANWALT
DR. CHRISTIAN F. FONK

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64
53175 Bonn
hlf@hlf.de
www.hlf.de

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 über die Verfassungswidrigkeit der W2-Besoldung in Hessen regelten alle Bundesländer die W-Besoldung mit Wirkung vom 1. Januar 2013 neu. Die rückwirkende Anhebung führte in Verbindung mit der Anrechnung von Leistungsbezügen („Konsumtion“) zu komplexen Berechnungen der Nachzahlungen, da die Anhebung der Grundgehälter von den seit dem 1. Januar 2013 beschlossenen allgemeinen Besoldungsanpassungen überlagert worden ist.

Neben der individuellen Beratung betroffener Mitglieder hat sich der Hochschullehrerbund **hlf** der rechtlichen Überprüfung von der Anrechnung von Leistungsbezügen, also der Konsumtion, gewidmet. Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Konsumtionsregelungen in den Ländern findet sich in der Zeitschrift Die Neue Hochschule (DNH) 5/2014, Seite 140. Als Unterstützung unserer Mitglieder wurden nächst Musterwidersprüche für die einzelnen Bundesländer erarbeitet. Daneben kam die sich daran anschließende Klagephase ins Rollen. Der **hlf** unterstützte Musterverfahren gegen die Konsumtion der W-Besoldung in zahlreichen Bundesländern: in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und dem Saarland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und bis zuletzt auch in Schleswig-Holstein.

Bisherige Rechtsprechung zur Konsumtion an sich

Entscheidungen in erster Instanz in mehreren Bundesländern verneinten eine Rechtswidrigkeit der jeweiligen

gesetzlichen Regelungen. Die Verwaltungsgerichte argumentierten beispielsweise, dass für die Ausstattung und die Gewährung von Leistungsbezügen kein absoluter verfassungsrechtlicher Bestandsschutz bestehe, die Konsumtion als Umwidmung von Leistungsbezügen in das Grundgehalt zu betrachten sei und auch, dass der Gesetzgeber das Recht habe, den Spielraum für die Vergabe zukünftiger Leistungsbezüge, der durch die Erhöhung fest zugesagter Gehaltsbestandteile kleiner werde, vor allzu starker Verringerung zu schützen. Höchststrichterlich entschied erstmals das Bundesverwaltungsgericht am 21. September 2017 – in dem Fall für das Land Rheinland-Pfalz –, dass die dortige eingeführte teilweise Anrechnung des erhöhten Grundgehalts auf die Leistung von Professorinnen und Professoren verfassungsgemäß ist. Die Klage und auch die Berufung waren erfolglos geblieben.

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte beide Vorinstanzen und erklärte die teilweise Anrechnung der pauschalen Besoldungserhöhung für verfassungsgemäß. Zwar unterfielen, so die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts, die Berufungsleistungsbezüge als Bestandteile der Professorenbesoldung grundsätzlich dem Schutz des Artikels 33 Absatz 5 Grundgesetz (GG) (hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums). Jedoch seien Einschränkungen möglich, solange sich diese Einschränkungen auf sachliche Gründe stützen und sich diese Gründe wiederum aus dem System der Beamtenbesoldung ergäben. Der Sachgrund besteht hier nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts darin, dass nach Ablösung der C-Besoldung durch die W-Besoldung mit

„Auch die vollständige Abschmelzung der Leistungsbezüge um die Erhöhung des Grundgehalts verstößt demnach nicht gegen das Grundgesetz.“

der erweiterten Möglichkeit, Leistungszulagen zu vergeben, und dem bekannten Urteil des Bundesverfassungsgerichts für das beklagte Land der Anlass bestanden habe, die Professorenbesoldung neu zu strukturieren. Dass in diesem Rahmen gleichzeitig neben einer pauschalen Erhöhung der Besoldung eine teilweise Anrechnung bestehender Leistungszulagen erfolgte, sei daher nicht sachwidrig gewesen.

Hinzu kamen im Jahr 2019 zwei weitere Konsumtionsverfahren, die vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wurden. Es handelte sich um Verfahren zur Gesetzeslage in Nordrhein-Westfalen und in Bayern.

In Nordrhein-Westfalen hatte zuvor das Oberverwaltungsgericht Münster die klageabweisende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln in der Berufung bestätigt. In dem konkreten Fall ging es um einen nach W3 besoldeten Hochschullehrer, der von seiner Hochschule ab 2012 zusätzlich zu seinem Grundgehalt unbefristete Bleibeleistungsbezüge in Höhe von mindestens 2.300 Euro erhielt. Nach der Reform der W-Besoldung wurde bei ihm die Erhöhung in Höhe von 300 Euro in vollem Umfang angerechnet, weil 45 Prozent seiner Zulage den maximal anrechenbaren Erhöhungsbetrag von 300 Euro überstiegen. Im Berufungsverfahren entschied das Oberverwaltungsgericht Münster, dass die nordrhein-westfälische Regelung nicht gegen Verfassungsrecht verstoße. Das Oberverwaltungsgericht Münster argumentierte dabei unter anderem damit, dass die Gesamtbesoldung keines Professors sinke und dass die Abstände zwischen Professorinnen und Professoren mit bislang unterschiedlich hohen Leistungsbezügen zwar verringert, aber in mindestens der Hälfte der bisher bestehenden Höhe erhalten bleiben würden.

Ähnlich verhielt es sich auch hinsichtlich der Konsumtion der Leistungsbezüge in Bayern. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Bayreuth bereits 2015 entschieden, dass die im bayerischen Landesbesoldungsgesetz vorgesehene maximal hälftige Konsumtion der Leistungsbezüge verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei. Diese Entscheidung wurde im Herbst 2018 vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in der Berufung bestätigt.

Das Bundesverwaltungsgericht bezog sich bei beiden Entscheidungen ausführlich auf seine bekannte Entscheidung aus dem Jahr 2017 zur Konsumtion in Rheinland-Pfalz. Schon damals hatte es verneint, dass ein Verstoß gegen Artikel 33 Absatz 5 GG vorliegt, so auch hier. Es sei zwar ein Eingriff

gegeben, dieser sei aber gerechtfertigt, denn der Gesetzgeber habe sich nach dem bekannten Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012 in einer Situation befunden, die im Vertragsrecht als Wegfall der Geschäftsgrundlage bezeichnet würde und die folglich trotz bestehender Vereinbarung zu einer Anpassung der Verhältnisse berechtige.

Ebenso liege auch kein Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 GG (Gleichbehandlungsgrundsatz) vor. Es handele sich um eine zulässige Stichtagsregelung. Die Stichtagsregelung bringe wie jeder Stichtag unvermeidlich gewisse Härten mit sich. Die Regelung sei sachlich gerechtfertigt, weil die Gesetz gewordenen Erhöhungsbeträge des Grundgehalts bereits im Gesetzesentwurf von Dezember 2012 enthalten gewesen seien. Zur Erklärung der Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts sei von hier aus hinzugefügt, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für eine zulässige Stichtagsregelung vorauszusetzen ist, dass sich die Einführung des Stichtags und die Wahl des Zeitpunkts am gegebenen Sachverhalt orientieren und damit sachlich vertretbar sind. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts besteht bei der Konsumtion der sachliche Grund (nach dem ersten Leitsatz der Entscheidung auch für eine vollständige Anrechnung) darin, dass die gesamte Besoldung für Professoren zum 1. Januar 2013 umgestellt worden war und damit Leistungsbezüge, welche ab diesem Tag gewährt werden, ohnehin schon den Inhalt der neuen Regelung berücksichtigt haben. Das Bundesverwaltungsgericht argumentiert weiter: Wenn wie hier im Professorenbesoldungsrecht die Verfassungswidrigkeit der bestehenden Rechtslage positiv durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde und dem Gesetzgeber die Behebung dieses Zustands obliegt, stehe außerdem der Vertrauensschutz der Zulässigkeit einer echten Rückwirkung nicht entgegen.

Zwar habe Nordrhein-Westfalen und auch Bayern höhere Konsumtionsbeträge als Rheinland-Pfalz eingeführt. Daraus ergebe sich jedoch keine abweichende rechtliche Beurteilung. Jedenfalls eine teilweise Abschmelzung von Leistungsbezügen sei vom weiten gesetzgeberischen Spielraum im Besoldungsrecht gedeckt und deshalb im Rahmen von Art. 33 Abs. 5 GG gerechtfertigt, so das Gericht. Dies gelte auch dann, wenn die Erhöhung des Grundgehalts sich infolge einer solchen Abschmelzung als nicht die Gesamtbesoldung steigernd auswirke, also für die Höhe der Gesamtalimentation folgenlos bleibe. Und dies gelte

auch unabhängig von der absoluten Höhe der durch Anrechnung der Grundgehaltserhöhung bewirkten teilweisen Abschmelzung der Leistungsbezüge.

Denn Bezieher hoher (d. h. die Erhöhung des Grundgehalts übersteigender) Leistungsbezüge müssten strukturell nicht bessergestellt sein als die Bezieher niedriger (d. h. die Erhöhung des Grundgehalts nicht übersteigender) Leistungsbezüge. Sie wären aber bessergestellt, so das Gericht, wenn man annähme, dass bei der Systemumstellung in der W-Besoldung nicht nur die Leistungszulagen teilweise weiter zur Auszahlung gelangen müssten, sondern auch die Erhöhung des Grundgehalts nicht vollständig aufgezehrt werden dürfte. Letztlich habe die durch das Professorenbesoldungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 veranlasste Umstellung im Besoldungssystem für die Professoren nur zu einer Umschichtung geführt: Das feste Grundgehalt muss danach alimentationsichernd sein, variable Gehaltsbestandteile dürfen nur additiv hinzutreten. Mit der damit verbundenen strukturellen Erhöhung der Grundgehälter sei die Geschäftsgrundlage für die ungeschmälerzte Zahlung der Leistungszulagen entfallen.

Auch Artikel 33 Absatz 2 GG (Leistungsprinzip) sei nicht verletzt. Über das Statusrecht sei das Besoldungsrecht mittelbar leistungsbezogen, indem Leistung mit Beförderung honoriert werde. Leistungsbezüge von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern betreffen jedoch nicht ihr Statusamt. Denn zu den Kennzeichen des Statusamtes zählten nach stetiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lediglich die Zuordnung zu einer bestimmten Laufbahn und Laufbahngruppe, die Amtsbezeichnung und die Besoldungsgruppe, nicht aber die Leistungsbezüge von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern.

In der Folge lehnten sich die nachkommenden Entscheidungen hinsichtlich der Argumentation an die Entscheidungen vom Bundesverwaltungsgericht aus 2017 und 2019 an. So entschied etwa das Oberverwaltungsgericht Greifswald in einem vom *h1b* unterstützten Verfahren unter umfangreicher Inbezugnahme der Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts, dass kein Verstoß gegen Artikel 33 Absatz 5 GG vorliege.

In Niedersachsen führte der *h1b* ebenfalls ein Verfahren gegen die Konsumtion von gewährten Leistungsbezügen. In erster Instanz wurde die Klage durch das Verwaltungsgericht Osnabrück abgewiesen. Die Zulassung der Berufung wurde Anfang 2019 beantragt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg lehnte den Antrag auf Zulassung der Berufung jedoch insbesondere mit Hinweis auf die bekannten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes vom 6. Juni 2019 ab.

Auch in Sachsen führte der *h1b* ein Konsumtionsverfahren. Das zuständige Verwaltungsgericht Chemnitz hatte die Klage in erster Instanz mit Urteil vom

8. August 2018 abgewiesen. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht wies mit Urteil vom 22. Juni 2020 auch die Berufung des Klägers ab und erklärte die Verrechnung der Überleitungszulage für rechtmäßig. Dabei nahm das Gericht weitreichend Bezug auf die bekannten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zur Konsumtion. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Fehlerhafte Berechnung des Verringerungsbetrags im Rahmen der Konsumtion

Hinsichtlich der Berechnung des Verringerungsbetrags im Rahmen der Konsumtion gab es hingegen positive Signale aus der Rechtsprechung. Im Saarland führte der *h1b* ein Verfahren gegen die Konsumtion in zweiter Instanz. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes wies mit Urteil vom 28. Oktober 2020 zwar die Berufung des klagenden Hochschullehrers ab, jedoch nur zum Teil. Neben der Konsumtion, die das Oberverwaltungsgericht für rechtmäßig erachtete, hielt es nämlich den Hilfsantrag der Berufung begründet. Zu Recht beanstandete der betroffene Hochschullehrer, dass die Anrechnungsregelung rechtsfehlerhaft angewandt wurde, indem der vorgesehene maximale Kürzungsbetrag für Leistungsbezüge, die am 1. Januar 2013 standen, von 450,00 Euro für die Zeit ab September 2013 dynamisiert zur Anwendung gebracht wurde.

Ähnliche Rechtsprechung gibt es aus Niedersachsen. In dem vom Landesarbeitsgericht Niedersachsen im Sommer 2020 entschiedenen Fall – der von Arbeitsgerichten entschieden wurde, weil es sich um einen angestellten Hochschullehrer handelte, der per Arbeitsvertrag den beamtenrechtlichen Besoldungsregelungen unterworfen war – ging es ebenfalls um den Verringerungsbetrag der Leistungsbezüge im Rahmen der Konsumtion. Das Landesarbeitsgericht bestätigte, dass der Verringerungsbetrag nicht an der regelmäßigen Besoldungserhöhung teilnimmt und sich daher der Abzugsbetrag nicht entsprechend erhöht.

Die jüngsten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts

Mit Spannung wurde die bislang letzte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2023 erwartet. Es handelt sich dabei um ein Musterverfahren des *h1b* gegen die Konsumtion der Leistungsbezüge in Schleswig-Holstein. Der wesentliche Unterschied dieses Verfahrens im Vergleich zu den bisher entschiedenen Fällen besteht in der Höhe der Konsumtion. Nach den Regelungen des Schleswig-Holsteinischen Besoldungsgesetzes werden zunächst unbefristete, erst dann befristete Leistungsbezüge konsumiert. Die Kürzung erfolgt höchstens bis zur Höhe des Betrages, um den das Grundgehalt erhöht wird. Ein verbleibender „Sockelbetrag“, der im Rahmen der vorgesehenen Konsumtion der Leistungsbezüge unberührt bleibt,

ist in Schleswig-Holstein nicht vorgesehen. In dem vom *hIb* unterstützten Fall wurden von dem Mitglied bezogene Leistungsbezüge in Höhe von rund 650 Euro verrechnet. Die Erhöhung der Grundvergütung wurde demnach komplett konsumiert.

Gleichwohl war zuvor die Berufung des klagenden Hochschullehrers im Wesentlichen abgewiesen worden, nur soweit eine den Hochschullehrer benachteiligende falsche Berechnung vorgenommen wurde, wurde er klaglos gestellt. Bedauerlicherweise hat das Bundesverwaltungsgericht am 22. Juni 2023 die Vorinstanzen bestätigt und die Revision des Klägers zurückgewiesen (Az. 2 C 13.21). Auch die vollständige Abschmelzung der Leistungsbezüge um die Erhöhung des Grundgehalts verstößt demnach nicht gegen das Grundgesetz.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur hessischen Professorenbesoldung habe für das beklagte Land Anlass bestanden, die Professorenbesoldung neu zu strukturieren. Dass in diesem Rahmen die Grundgehälter generell erhöht und zugleich bestehende Leistungszulagen abgeschmolzen worden sind, sei nicht sachwidrig. Dies habe das Bundesverwaltungsgericht in der Vergangenheit bereits für das in den dortigen Fällen allein entscheidungserhebliche teilweise Abschmelzen entschieden. Es gelte ebenso für die gegebenenfalls vollständige Abschmelzung.

Ein Hoffnungsschimmer ergibt sich aber immerhin hinsichtlich des Systems der Mindestleistungsbezüge, konkret entschieden vom Bundesverwaltungsgericht für die Professorenbesoldung in Bremen, ebenfalls am 22. Juni 2023: Das Bundesverwaltungsgericht hält die zum 1. Januar 2013 in Bremen eingeführte Regelung der Besoldung von Professoren für verfassungswidrig. Daher hat es das anhängige Verfahren ausgesetzt und die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.

Das Land Bremen hatte als Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Grundgehälter der Professoren nicht erhöht, sondern jedem Professor unabhängig vom individuellen Bestand an Leistungsbezügen durch das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Gesetz Mindestleistungsbezüge in Höhe von 600 Euro pro Monat bewilligt, die unbefristet sind und an den Besoldungsanpassungen teilnehmen. Waren aber dem Professor vor diesem Stichtag bereits individuelle Leistungsbezüge in Höhe von 600 Euro pro Monat gewährt worden, erhöhten sich dessen Leistungsbezüge nicht.

In dem konkreten Fall verfügte der Kläger des Ausgangsverfahrens am 1. Januar 2013 bereits über individuelle Leistungsbezüge in Höhe von 870 Euro pro Monat, sodass er lediglich von der Entfristung sowie den regelmäßigen Besoldungserhöhungen profitierte. Er argumentierte gegen die gesetzliche Neuregelung des Landes Bremen, weil diese durch die von einer individuellen Leistung unabhängige Bewilligung von

Mindestleistungsbezügen den durch seine besonderen individuellen Leistungen begründeten Abstand zu Professoren ohne individuelle Leistungsbezüge beseitige.

Während die beiden Vorinstanzen die gesetzliche Regelung zur Bewilligung von Mindestleistungsbezügen als verfassungsgemäß ansahen und dementsprechend die Klage abwiesen, vor allem mit dem Argument, dass dem Kläger die Mindestleistungsbezüge zusätzlich zu seinen individuellen Leistungsbezügen gezahlt werden, hält das Bundesverwaltungsgericht die gesetzlichen Regelungen über die Bewilligung von Mindestleistungsbezügen für mit Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 33 Absatz 5 GG unvereinbar. Denn unter Zugrundelegung des Wortlauts der entsprechenden Regelung sei ein Verstoß aus dem aus Artikel 3 Absatz 1 GG folgenden Gebot zu konstatieren, dass der Gesetzgeber eine von ihm getroffene Entscheidung auch folgerichtig und widerspruchsfrei umzusetzen hat. Bei dem auch vom Land Bremen zugrunde gelegten zweigliedrigen Modell der W-Besoldung von Professoren aus Grundgehalt und Leistungsbezügen erfordere die Bewilligung von Leistungsbezügen gerade eine individuelle Leistung, die durch diesen Leistungsbezug honoriert wird. Dagegen sei der vom Gesetzgeber geregelte pauschale Mindestleistungsbezug nicht als Äquivalent einer individuellen Leistung einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers zu qualifizieren und stelle letzten Endes die Erhöhung des von der individuellen Leistung unabhängigen Grundgehalts dar.

Unter Betrachtung der Wirkung der gesetzlichen Neuregelung zum 1. Januar 2013 handele es sich dagegen um die Erhöhung der Grundgehaltssätze, die indes vollständig auf bestehende individuelle Leistungsbezüge anzurechnen ist. Diese mit dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbarende Auslegung habe zur Folge, dass aufgrund individueller Leistung erworbene Leistungsbezüge in Höhe von 600 Euro pro Monat infolge der Anrechnung vollständig aufgezehrt werden. Zudem führe sie dazu, dass unterschiedliche Gruppen von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern je nach dem Zeitpunkt ihrer Ernennung und der Zubilligung von Leistungsbezügen aufgrund ihrer individuellen Leistung ohne rechtfertigenden Grund unterschiedlich behandelt werden.

Auch wenn abzuwarten bleibt, wie sich das Bundesverfassungsgericht letztlich zu der Thematik verhalten wird, ist bereits jetzt festzustellen, dass diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts jedenfalls für Bremen und die Länder, in denen wie in Bremen ein Mindestleistungsbezug als Reaktion auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 2012 eingeführt wurde – Brandenburg und Hamburg –, ein erfreuliches und positives Signal darstellt, dass die Anrechnung jedenfalls in diesen Ländern möglicherweise doch gekippt werden könnte. ■